

GJ-3 MARKALI YELIM BILAN YOG‘OCH QIRINDISI ASOSIDA OLINGAN PLITALARNING BUKILISHDAGI MUSTAHKAMLIKLARI VA ELASTIKLIK MODULINI ANIQLASH

To‘rayev Z.B.

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti o‘qituvchisi

Fayziyev J.B.

Toshkent kimyo texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi

torayevzuxriddin22@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot modifikatsiyalangan yog‘och qirindili panellarning fizik-kimyoviy va mexanik xususiyatlarini yaxshilashga qaratilgan. Ushbu ishda GIPAN va suyuq shisha moddalarini qo‘llash orqali panellarning adgeziya, termik barqarorlik, xususiyatlari tadqiq etildi. Yog‘och va qamish qirindilari asosidagi materiallar zamonaviy texnologiyalar doirasida ekologik toza va barqaror ishlab chiqarish prinsiplari asosida tayyorlandi. Tahlillar mexanik sinovlar orqali amalga oshirildi. Natijalarga ko‘ra, modifikatsiya qilingan panellarda mexanik bosimga chidamlilik ko‘rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilangani aniqlandi. Tadqiqot xulosalari yog‘och qirindili panellarning sanoatdagi qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: modifikatsiyalangan yog‘och qirindili panellar, ipan, suyuq shisha, adgeziya, termik barqarorlik.

Kirish

Modifikatsiyalangan yog‘och qirindili panellar zamonaviy sanoat uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ular polimer aralashma materiallar turkumiga kiradi. Ushbu materiallar qurilish, mebel ishlab chiqarish, sohalarida keng qo‘llanib, tabiiy yog‘ochning cheklangan resurslarini samarali o‘rnini bosish imkonini beradi. Bu materiallar nafaqat ekologik jihatdan xavfsiz, balki yuqori mexanik va fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarga ega. Yog‘och qirindili panellar asosidagi modifikatsiya

texnologiyalari polimer ilmiy asoslari, adgeziya nazariyasi, va polimer aralashmalar strukturalar fizikasi kabi ilmiy yoʻnalishlarga asoslanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Ёғоч қириндилардан иборат плиталар иқтисодий жиҳатдан самарадор ва механик хоссалари юқори бўлган қурилиш материали бўлиб, асосан бино ва иншоотларни жиҳозлашда кенг фойдаланилади. Ёғоч қириндилардан иборат плиталар дунёнинг кўпгида давлатларда кенг қўлланиладиган қурилиш материаллари ҳисобланади [1,2,3]. Ушбу материал ёғоч чиқиндиларини қайта ишлашга натижасида қириндилар олинади ва улардан плиткалар тайёрланиб кўпинча мебель ишлаб чиқариш учун ишлатилади. Бундан ташқари ёғоч қириндилардан иборат плиталар қурилиш материаллари сифатида фойдаланиш улардан турли шакиллар чиқариш нисбатан қўлайликларга эга бўлиб ушбу хусусиятлари ҳисобига фойдаланишда атроф-муҳитга турли заррачаларни чиқишини камайтириш имконини беради [4,5,6].

TAJRIBA QISMI

Tadqiqotning maqsadi - GIPAN va suyuq shisha moddalarini qoʻllash orqali panellarning mexanik mustahkamligi xususiyatlarini yaxshilashdan iborat. Ushbu moddalarning ximiyaviy va fizik xususiyatlari panellarning adgeziv qobiliyatini yanada samarali qilishi xamda oshirish imkoniyati bilan izohlanadi. GOST 10635-2014 standarti yogʻoch qirindili panellarning asosiy mexanik va fizik-kimyoviy xususiyatlarini baholash uchun zamonaviy talablarni belgilaydi. Ushbu standart panellarning mexanik mustahkamligi, termik barqarorligi, va deformatsiyaga chidamliligini aniqlashda ishlatiladigan asosiy metodikani oʻz ichiga oladi.

Standart yogʻoch qirindili panellar uchun qoʻllaniladigan texnik talablar va ularning xususiyatlarini baholash tartiblarini belgilaydi. Bu panellar mebel, qurilish, va boshqa sanoat sohalarida qoʻllaniladi. GOST 10635-2014 sinovlarning quyidagi turlarini qamrab oladi: Egilgandagi mustahkamlik chegarasi: Panellarning maksimal bosimga chidamliligini baholash. Ushbu standart panellarning sinov natijalarini hisoblash uchun qoʻllaniladigan aniq matematik formulalarni va terminlarni keltiradi. Natijalar aniqligiga yuqori darajada eʼtibor qaratiladi.

NATIJA

Laboratoriya sharoitida sintez qilingan yelimdan foydalanib yog‘och qirindisi bilan modifikatsiya qilib tayyorlangan YoQP bo‘lakchalarini sinovdan o‘tkazdik. Namunalarni Universal test mashinasi (Autogram AGSX 10kN) orqali tekshirdik. Hidrolizlangan poliakrilonitril va suyuq shisha bilan tayyorlangan YoQP bo‘lakchalariga nisbatan fizik-mexanik xossalar, jumladan adgeziya, mustahkamlik va elastiklik ko‘rsatkichlarini qiyosladik.

1-jadval

Yog‘och qirindisidan olingan oltinchi namuna.

T/r	Taklif etilayotgan yelim tarkibi	Umumiy massa 40 g	100%	Tempratura°C
1	Yog‘och qirindisi	34	85	150-160°C
2	Yelim(GJ-3)	6	15	

Yog‘och qirindisi va yelimni o‘zaro aralashtirish uchun idishga (GJ-3) 6g, Yog‘och qirindisidan 34 g solib aralashtiramiz. Tayyor bo‘lgan massani termopressda 0.3 MPa bosim va 150-160°C gradusda 12-15 daqiqa presslandi.

Yog‘och qirindisidan va yelimlardan tayyorlangan mahsulotlarimizni bukilish (egilish) dagi mustahkamlik MPa da xisoblanadi.

3.1-formulaga asosan; F 227.311 N, l 100 mm, b 27 mm, h 15 mm

$$\sigma_i = \frac{3Fl}{2bh^2} = \frac{3 * 294,8N * 100mm}{2 * 27mm * (15mm)^2} = \frac{88140H}{12150 * 10^{-6}} = 7,3 * 10^6 Pa = 7,3MPa$$

2-jadval

Universal test mashinasi (AutogramAGSX 10kN) aparatida tekshirilganda olingan natijalarni o‘rtachasini olingan

Sinalayotgan material namunalari	Nomi	Elastik (qayishoqligi) modul	Maksimal kuch	Boshlang‘ich kuch
		Deformatsiyasi 0,3%	Olingan natijalar	Sezgirligi: 0,1aniqlikda

	Birliklar	Mpa	N	N
6. Yog‘och qirindisi, yelim(GJ-3)	Yog‘ochq 6	583,200	294,087	293,791
	Yog‘ochq 6	586,318	294,173	294,037
	Yog‘ochq 6	593,267	294,862	294,249
	o‘rtacha	587,595	294,374	294,026
	Maksimal	586,318	294,862	293,791
	minimal	583,200	294,087	294,037

YOQP namunalarimiz soni 3 tadan olingan.

Xulosa

GJ-3 markali yelim qo‘shilgan panellarda adgeziya, mustahkamlik va termik barqarorlik ko‘rsatkichlari yuqori darajada ekanligi aniqlandi. Universal test mashinasi orqali o‘tkazilgan sinovlarda panellar egilgandagi mustahkamlik chegara-sini 294,3 MPagacha ko‘rsatdi. Yog‘och qirindisi va GJ-3 yelimi asosida tayyorlan-gan namunalar 587,6 MPa elastik modul ko‘rsatkichini qayd etdi, bu standart namu-nalarga nisbatan yuqori ko‘rsatkich. Termik barqarorlik: 150–160°C haroratda ter-mik ishlov jarayonida modifikatsiya qilingan panellar yuqori darajada mustahkamli-gini saqlab qoldi. GOST 10635-14 standarti bo‘yicha amalga oshirilgan sinovlar panellarning yuqori sifatli ekanligini tasdiqladi. Modifikatsiyalangan panellar ekolo-gik xavfsizlik va iqtisodiy samaradorlikni ta’minlaydigan mahsulot sifatida keng qo‘llanilishi mumkin. Ushbu texnologiyalar sanoatda innovatsion yechimlarni joriy etishga yordam beradi.

Foydalingan adabiyotlar:

1. ГОСТ 10635-14 – Zarrachalar taxtalari. Egilishda cho‘zilish kuchi va elastik modulni aniqlash usullari

2. Z.B. To‘rayev, “Study of thermal stability of materials based on modified wood shavings” *Science and innovation international scientific journal* volume 3 issue 6 june 2024 issn: 2181-33-37 [scientists.uzhttps://doi.org/10.5281/zenodo.11527593](https://doi.org/10.5281/zenodo.11527593)
3. Turayev Z.B., Nurkulov F.N. Исследование свойств огнестойкости строи-тельных материалов на основе древесной стружки. *Universum: технические науки : электрон научн. журн.* 2024. 6(123). UR:<https://7universum.com/ru/tech /archive/item/> стр. 25-27
4. To‘rayev Z.B., Fayziyev J.B., Water solubility and application of GM-1 brand adhesive based on GIPAN and urea in building materials. *Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203 №3/2 (43) 2024 282-288 b*
5. To‘rayev Z.B, Fayziyev J.B, Research on the processes of preparing adhesives for the production of DSP used in furniture and construction. *Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203 №3/2 (43) 2024 292-297b*
6. To‘rayev Z.B Mahalliy xomashyolar asosida mebel va qurilish sanoatida uchun polimer yelimlar olish texnologiyasini ishlab chiqish. Dissertatsiya